

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093930>

САИДОВ Умидбек

Преподаватель, ТГУВ

ЗАРИПОВ Низамиддин

Магистрант, ТУИТ «Аль – Хорезми»

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются точки зрения и знания зарубежных коллег к вопросу об использовании мультимедийных средств в обучении иностранному языку. Акцент придается преимуществу применения мультимедийных средств. Подобный интерес автора объясняется тем, что появление рыночной экономики в современном виде последовало за собой экономическую глобализацию. Эта глобализация привело к увеличению необходимости качественного и быстрого освоения иностранного языка, чтобы облегчить передачу информации или знаний в разных отраслях общественной жизни, в разных точках мира.

Ключевые слова: мультимедийные средства, обучение, преимущества.

ABSTRACT

This article examines the views and knowledge of foreign colleagues on the use of multimedia tools in teaching a foreign language. Emphasis is placed on the advantage of using multimedia tools. The author's similar interest is explained by the fact that the emergence of a market economy in its modern form followed economic globalization. This globalization has led to an increase in the need for a high-quality and fast mastery of a foreign language in order to facilitate the transfer of information or knowledge in different sectors of social life, in different parts of the world.

Key words: multimedia tools, teaching, advantages.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, xorijiy tadqiqotchilarning chet tillarni o'rgatishda multimedia vositalaridan foydalanishga doir ko'rsatma va tavsiyalarini tahlil qilamiz. Chet tillarini o'rgatish uchun multimedia vositalaridan foyshdalanishning afzallik tomonlari ko'rib chiqish maqsad qilib olingan. Globallashuv jarayonida dunyoning turli nuqtalaridan turib ma'lumot almashuvini yengillashtirish uchun qisqa muddat ichida tez va samarali chet tillarini o'rganishga bo'lgan ehtiyoining oshishi ushbu maqolaning yozilishiga asosiy sabab sifatida yuritsak bo'ladi.

Kalit so'zlar: multimediyavi vositalari, o'rgatish, afzallik.

Цель настоящей статьи заключается в обосновании эффективности использования мультимедийных средств в процессе обучения второму иностранному языку в вузе*.

Как известно, законы рыночной экономики подразумевают наличие спроса на товар, тем самым определяя стоимость товара. В нашем случае, товар это навыки обучаемого, и спрос на его навыки определяется их качеством. Это даёт нам повод размышлять, что сам обучаемый заинтересован в качестве своего обучения больше, чем обучающий. Так, **А.Н. Яковлева, А.Н. Иконникова** пишут: «Проблема востребованности выпускников, конкуренция на рынке труда, желание студентов продолжить образование в зарубежных вузах повышают требование к подготовке специалистов в языковых вузах»¹.

¹ А.Н. Яковлева, А.Н. Иконникова Обучение второму иностранному языку в языковом вузе как лингвопедагогическая проблема // Ж. – вестник челябинского государственного педагогического университета – 2017. №8 – С. 98 – 103.

Как мы можем наблюдать, желание быстро и качественно освоить иностранный язык ставится основной задачей и в зарубежных вузах, и именно обучаемые заинтересованы в этом больше. Основным инструментом для достижения поставленной задачи зарубежные исследователи признают мультимедийные средства и их внедрение в процесс обучения. Подтверждение этому мы можем найти в статье? **М.В. Еременко, Ю.С. Пашукевич**, где сказано: «Одним из главных преимуществ использования мультимедийных средств является то, что они позволяют организовать разнообразную учебную деятельность учащихся, представляя различные способы расширения словарного запаса и знакомства с новыми образцами высказываний, улучшения запоминаемости изучаемых конструкций языка и взаимосвязей между этими конструкциями, тренинга определённых умений и навыков»².

Как мы видим, авторы положительно отзываются относительно применения мультимедийных средств в процессе обучения иностранному языку, так как эти средства помогают решить ряд задач, связанных с обучением иностранному языку. Это, во – первых, увеличение словарного запаса; во – вторых, необходимость практического применения новых навыков; в – третьих, закрепление пройденного материала и, наконец, в – четвёртых, визуальное закрепление тех или иных выражений без обращения к родному языку учащегося.

Мобильное приложение «Memrise»³ весьма эффективно подходит для решения первой задачи - увеличения словарного запаса учащегося. Для решения практического применения освоенных навыков можно будет использовать мобильное приложение «Weki»⁴. Данное приложение может с лёгкостью связать вас с носителем языка для дистанционной беседы. И стоит отметить, что эти приложения бесплатные и могут помочь в решении ареальных вопросов обучения иностранному языку. Для решения третьей задачи можно использовать видеоуроки, где даны основные моменты по теме урока с примерами. Для обмена информацией можно использовать популярный в Узбекистане социальный мессенджер «Telegram».

Для решения четвёртой задачи можно использовать видеоматериалы, в частности для демонстрации правильного употребления того или иного выражения. В таком случае отпадает необходимость прибегать к помощи родного языка. Преимущества использования мультимедийных средств отмечены и в статье Котрикадзе Е.В.⁵. Автор отметил: «Использование новых информационных и мультимедийных технологий в учебном процессе позволяет: • представлять обучающие материалы по иностранному языку не только в печатном, но и в графическом, звуковом, анимированном виде, что даёт многим учащимся реальную возможность усвоить предмет на более высоком уровне; • автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся; • автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного материала с учетом интерактивности многих электронных пособий; • осуществлять дифференциацию и индивидуализацию обучения; • существенно повысить интерес к изучению иностранного языка, что также определяет качество обучения;

² М.В. Еременко, Ю.С. Пашукевич Использование мультимедийных технологий в преподавании иностранного языка // Ж. проблемы образования и подготовка специалистов – 2010. С. – 36 – 41.

³ Memrise – приложение разработанное зарубежными специалистами, для заучивания слов или целых предложений в игровой форме с пошаговым возрастанием уровнем сложности. Данная программа может предложить свои курсы, или каждый пользователь может составить свой индивидуальный курс, и даже поделиться этим курсом с другими пользователями. Данное приложение можно скачать в платформах «Play market» «apple store».

⁴ Weki – приложение разработанное для ведения беседы на разных языках, на любой точке мира. В данном приложении пользователь может ввести любимую тему для обсуждения на желанном языке на общем форуме, и подождать пока кто – то ответит. После чего, можно будет вести живую беседу с носителем желаемого языка или человеком кто обучается и хочет применить навыка общения языка. Данное приложение можно скачать в платформах «Play market» «apple store».

⁵ Котрикадзе Е.В. О преимуществах использования мультимедийных технологий при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов // Ж. мир науки – 2017. №5 – С. – 41- 46.

• получать доступ и оперировать большим объемом информации; • формировать информационную культуру, в том числе, обучать студентов находить и использовать различные виды информации, что является одним из важнейших умений в современном мире; • организовать самостоятельную учебную работу; • предоставлять возможности дистанционного обучения тем, кому это необходимо».

Трудно не согласиться с вышеуказанными преимуществами использования мультимедийных средств, особенно с пунктом повышения интереса к обучению языка.

Опыт преподавания японского языка как иностранного в вузе позволяет предположить, что многие учащиеся не испытывают интереса к процессу обучения, так как большую часть занятия приходится работать с текстами, которые даны для закрепления пройденной темы. Так же, наблюдения показывают, что обучаемые хорошо усваивают информацию на слух или визуально, что приводит к мысли о необходимости увеличения слухового и визуально составляющих во время занятий.

Особого внимания заслуживают преимущества использования мультимедийных средств в развитии самостоятельности обучаемых. Эта проблема поднята **Н.А. Константиновой и И.Д. Михеевым**⁶. Они пишут: «Если проанализировать опыт обучения иностранным языкам в ведущих высших учебных заведениях, как в России, так и за рубежом, то можно сделать вывод, что успех в овладении иностранными языками в большой степени зависит от того, как спланирована самостоятельная работа. В группах, где самостоятельная работа была организована с использованием мультимедийных средств, отмечено следующее: - улучшилась успеваемость студентов (в целом от 5 до 10%), - повысился интерес к изучению иностранных языков, - улучшилась посещаемость занятий, - увеличилось количество студентов, участвующих в проведении конкурсов на лучшую презентацию, в олимпиадах, учебных и научных студенческих конференциях с представлением результатов на иностранных языках⁷».

В традициях восточной науки и философии в основу обучения ставили метод «учитель - ученик», где основную роль в становлении «ученика» играл «учитель». Учитель – путеводитель, указывает своему подопечному, что надо делать, как надо делать, где брать литературу, какие книги следует читать, а какие книги стоит обходить стороной. Иначе говоря, ученик жил и развивался в субъективно - оценочном мире учителя. Опыт работы в вузе позволяет утверждать, что данный метод всё ещё практикуется в Узбекистане. В процессе обучения учитель планирует абсолютно всё, ученик имеет только те знания, которые им даёт учитель. Однако, опираясь на опыт вышеуказанных исследователей, прибегая к возможностям мультимедийных средств, мы можем добиться главного, что необходимо каждому студенту вуза – научиться самостоятельно и творчески мыслить.

Таким образом, мультимедийные средства могут помочь обучаемому развить самостоятельный подход к обучению, дают ему возможность находиться в ареале языка обучения. Авторы проанализированных работ отмечают преимущества таких мультимедийных средств, как CD, DVD диски с материалами, проекторы, ноутбуки и электронные книги. Однако весьма перспективным в плане рассматриваемого вопроса является и внедрение мобильных приложений с готовыми видео- и аудиоматериалами, преимущество которого заключается в том, что отпала бы необходимость объяснения теоретической стороны материала, объяснений или заучивания слов или выражений на занятии, так как они бы все были даны в видеоматериалах.

⁶ Константинова Н.А., Михеев И.Д. Применение мультимедийных средств для активизации самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков // Ж. успехи современного естествознания. – 2008. №10 – С. 21– 24.

⁷ Константинова Н.А., Михеев И.Д. Применение мультимедийных средств для активизации самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков // Ж. успехи современного естествознания. – 2008. №10 – С. 21– 24.

Кроме того, обучаемый мог бы проявить больше заинтересованности в занятии. И если он по каким-то причинам пропустил занятия, мог бы просто пересмотреть видеоматериалы и прослушать аудиоматериалы, тем самым, наверстать упущенное и избавить преподавателя от необходимости проводить дополнительные занятия. При этом автор видео- и аудиоматериалов мог бы сохранить авторское право, одновременно поделившись своими знаниями с другими.

Вопрос конкретных приемов и методик внедрения мобильных приложений в процесс обучения второму языку будет рассмотрен автором в следующей статье, где будет представлен опыт их применения в аудитории.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. А.Н. Яковлева, А.Н. Иконникова Обучение второму иностранному языку в языковом вузе как лингвопедагогическая проблема // Ж. – вестник челябинского государственного педагогического университета – 2017. №8 – С. 98 – 103.
2. М.В. Еременко, Ю.С. Пашукевич Использование мультимедийных технологий в преподавании иностранного языка // Ж. – проблемы образования и подготовка специалистов – 2010. С. – 36 – 41.
3. Котрикадзе Е.В. О преимуществах использования мультимедийных технологий при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов // Ж. мир науки – 2017. №5 – С. – 41- 46.
4. М. В. Бернацкая, О. А. Муратова Плюсы и минусы использования интерактивных технологий при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов // Ж. концепт. – 2015. № 05 – С. – 1 – 6.
5. 5.Р. Р. Алимова, Р. А. Гонсалес Актуальные вопросы преподавания испанского языка в вузе на современном этапе // Ж. проблемы высшей школы – 2018. №2 – С. 231 – 235.
6. Константинова Н.А., Михеев И.Д. Применение мультимедийных средств для активизации самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков // Ж. успехи современного естествознания. – 2008. №10 – С. 21– 24.